

ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Шарова Тетяна ¹ [0000-0002-5846-6044]

¹ д.філол.н., професор кафедри суспільно-гуманітарних наук, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, Україна
Tanya_sharova@ukr.net

Анотація. У статті досліджено роль візуального мистецтва у розвитку креативного мислення здобувачів освіти. Визначено ключові методи інтеграції мистецьких практик у навчальний процес та їх вплив на формування творчих здібностей. Проаналізовано сучасні освітні підходи, що сприяють активізації креативності, зокрема через використання інтерактивних технологій та міждисциплінарних зв'язків. Окреслено перспективи розвитку цієї сфери в умовах цифровізації освіти.

Ключові слова: візуальне мистецтво, креативне мислення, освітній процес, інтерактивні технології, творчість, інновації, цифровізація.

У сучасному світі, який швидко змінюється та цифровізується, розвиток креативного мислення стає ключовою складовою успішності особистості. Одним із найбільш ефективних засобів розвитку творчих здібностей є візуальне мистецтво, яке не лише формує естетичний смак, але й стимулює нестандартне мислення, інноваційність та гнучкість у прийнятті рішень.

Креативне мислення визначається як здатність генерувати нові ідеї, підходи та рішення, що виходять за межі звичних рамок. Сучасні психологи підкреслюють, що цей тип мислення базується на дивергентному підході, який спрямований на створення багатьох варіантів відповідей. Візуальне мистецтво сприяє розвитку креативності, оскільки його практики передбачають експерименти з формою, кольором, текстурою, композицією та іншими елементами, що стимулюють образне мислення (Цехмістрова, 2020).

Мистецтво дозволяє здобувачам освіти знайомитися з культурною спадщиною, аналізувати твори видатних художників і створювати власні арт-об'єкти, що стимулює уяву та здатність бачити світ по-іншому. Через створення мистецьких робіт здобувачі вчаться виражати свої емоції, що сприяє глибшому розумінню себе та інших. Мистецтво органічно поєднується з

іншими дисциплінами: історією, літературою, математикою та навіть природничими науками. Наприклад, створення інфографіки чи використання принципів симетрії в композиції дозволяють здобувачам бачити зв'язки між різними сферами знань (Безуглий, 2018).

На сьогодні можна виокремити різноманітні методи інтеграції візуального мистецтва в освітній процес. Здобувачам освіти пропонують створювати візуальні проєкти (плакати, відеоролики, графічні дизайни) на теми, що відповідають освітнім цілям. Сучасні графічні редактори (Photoshop, Canva, Figma) дозволяють здобувачам працювати з дизайном, створюючи інноваційні продукти. Методи арт-терапії допомагають здобувачам знижувати рівень стресу та підвищувати мотивацію до навчання. Наприклад, створення малюнків чи колажів може стати засобом рефлексії та вирішення конфліктів. Більше того, у закладах освіти можна створювати онлайн-галереї студентських чи учнівських робіт, що сприяє популяризації мистецької творчості та розвитку самооцінки здобувачів освіти (Коновець, 2017).

Попри значні переваги, інтеграція візуального мистецтва має певні труднощі, що зводиться до недостатнього фінансування закладів освіти для забезпечення необхідних матеріалів та технологій, обмеженої підготовки педагогів до використання сучасних мистецьких методик, різного рівня художніх здібностей серед здобувачів освіти (Землянська, 2019).

Наукові дослідження показують, що заняття мистецтвом активізують роботу обох півкуль мозку. Ліва півкуля відповідає за логіку й аналіз, тоді як права – за творчість і уяву. Візуальне мистецтво дозволяє гармонійно об'єднати ці процеси, що сприяє розвитку складного мислення. Гейміфікація навчального процесу через мистецтво дозволяє зробити навчання інтерактивним і захопливим. Наприклад, створення віртуальних «квестів» за допомогою елементів мистецтва, де здобувачі освіти повинні вирішувати завдання, орієнтуючись на візуальні підказки, сприяє не лише розвитку творчих здібностей, а й удосконаленню навичок співпраці в команді (Безуглий, 2014).

У глобалізованому світі важливо виховувати в здобувачах розуміння різноманіття культур. Візуальне мистецтво є універсальною мовою, яка об'єднує людей (Шарова, 2020.). Аналізуючи твори різних епох і народів, здобувачі освіти розвивають толерантність і міжкультурну компетентність. Створення абстрактних картин дозволяє здобувачам вільно інтерпретувати свої думки й почуття, що буде ефективним для розвитку образного мислення, оскільки передбачає відхід від реалістичного зображення до експериментів із формами та кольорами.

Мотивація до навчання часто залежить від того, наскільки цікавими є навчальні методи. Використання візуального мистецтва робить заняття емоційно насиченими, а також забезпечує можливість для самовираження здобувачів освіти. Сучасні технології дозволяють їм створювати віртуальні світи з використанням інструментів 3D-дизайну, що сприяє формуванню

просторового мислення та вмінню планувати складні проєкти (Чемерис, 2016). Завдяки цифровим платформам здобувачі можуть створювати персональні мистецькі портфоліо, демонструючи широкій аудиторії власні результати творчої діяльності (Білоусова, 2016).

Розвиток креативного мислення через візуальне мистецтво відкриває безліч перспектив у формуванні гармонійної, інноваційної особистості. У сучасному освітньому процесі важливо не лише зберігати традиційні мистецькі практики, але й активно впроваджувати нові технології та підходи, які відповідають потребам цифрової епохи. Усвідомлюємо, що візуальне мистецтво має потужний потенціал для розвитку креативного мислення в освітньому процесі. Воно не лише сприяє формуванню творчих здібностей, але й допомагає здобувачам освіти глибше розуміти себе та навколишній світ.

Літературні джерела

1. Безуглий, Д. С., Юрченко, А. О., & Удовиченко, О. М. (2018). Огляд засобів комп'ютерної візуалізації для підтримки навчального матеріалу. *Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology*, 6(63), 11-14. DOI : 10.31174/SEND-PP2018-153VI63-02
2. Безуглий, Д. (2014). Візуалізація як сучасна стратегія навчання. *Фізико-математична освіта*. 1(2), 5-11.
3. Білоусова, Л. І., & Житеньова, Н. В. (2016). Візуалізація навчального матеріалу з використанням технології скрайбінг у професійній діяльності вчителя. *Фізико-математична освіта*. 1(7), 39-47.
4. Землянська, А. В., & Чистикова, М. І. (2019). Метод кроссенсу на уроках літератури: переваги й недоліки. *Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника: збірник матеріалів III усеукраїнської науково-практичної конференції (м. Суми, 24-25 жовтня 2019 року)*, 3, 178-182.
5. Коновець С. В. (2017). Вплив образотворчого мистецтва на самоствердження зростаючої особистості. *Вісник Закарпатської академії мистецтв*. 8, 63-66.
6. Цехмістрова, А. І., & Олефіренко, Н. В. (2020). Інфографіка в освітньому процесі. *Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр.*, 19, 117-121.
7. Чемерис, Г. Ю. (2016). Художньо-творчий розвиток особистості засобами комп'ютерної графіки. *Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали регіональної наук.-практ. конф. студентів і молодих учених*, 104-107.
8. Шарова, Т. М., Землянська, А. В., & Шаров С. В. (2020). Сертифікаційна програма «Візуалізація художнього слова та інфо-медійна грамотність». М.: МДПУ імені Богдана Хмельницького